

**CHEK TILIDA NUTQNI TINGLAB TUSHUNISHDAGI QIYINCHILIKLAR VA
NUTQNI TINGLAB TUSHUNISHNI O’RGATISH METODIKASI**

Pulatova Umida Baxramjanovna

O’zbekiston davlat jahon tillari universiteti, Fransuz tili nazariy fanlar kafedrasida stajyo’r-
o’qituvchisi

E- mail : umidapulatova71@ gmail.com, +998935682409, +998973302409.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10814844>

Annotatsiya. Xorijiy tillarni o’rganishda suhbatdoshni nutqini tinglab tushunish va u bilan erkin muloqot qila olish muhim rol o’ynaydi. Xorijiy tillarni o’rganayotgan o’quvchi va talabalarda tinglab – tushunish bir qancha qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Mazkur maqola orqali o’quvchi va talabalarda chet tillarini o’rganish jarayonida paydo bo’ladigan qiyinchiliklarni aniqlash va ularga tinglab tushunish metodikasi ham tushuntiriladi.

Kalit so’zlar: nutq, tinglab- tushunish, qiyinchiliklar, idrok qilish, audiomatn, axborot, suhbatdosh, eshitish, pedagogik texnologiyalar, matn.

Аннотация. Умение слушать речь собеседника и возможность свободно общаться играет важную роль в изучении иностранных языков. У школьников и студентов, изучающих иностранные языки, возникает ряд трудностей в аудировании и понимании. В данной статье также объясняется методика выявления трудностей, возникающих в процессе изучения иностранных языков и их прослушивания.

Ключевые слова: речь, аудирование, трудности, понимание, аудиотекст, информация, собеседник, педагогические технологии, текст.

Abstract. Listening to the interlocutor's speech and being able to communicate freely plays an important role in learning foreign languages. Pupils and students learning foreign languages have a number of difficulties in listening and understanding. This article also explains the methodology of identifying difficulties that arise in the process of learning foreign languages and listening to them.

Keywords: Speech, listening comprehension, difficulties, perception, audio text, information, interlocutor, hearing, pedagogical technologies, text.

O’zga shaxsni tinglab tushunish orqali turli axborot olinadi. Nutqiy muloqotda bo’lish odam uchun zaruriy ehtiyoj. Shuning uchun xorijiy tillarni o’rganishda tinglab tushunish muhim rol o’ynaydi. Tinglash jarayonida so’zlovchining nutqini qisman tushunmaslik hollari ko’p uchraydi. Buning sababi xorijiy tilni o’rganish jarayonida tinglab tushunishni o’rgatishda yetarli e’tibor bermaslikdir. Nutqni tinglab tushunish deganda, gapirish chog’ida quloq solish, idrok etish va fahmlash ang’lanadi. “Nutq” deganda gapirish, tinglab tushunish, o’qib tushunish tushuniladi. Nutq faoliyatining turlarining har biriga xos qiyinchiliklar mavjud. Maktab sharoitida o’quvchilarning tinglab tushunish sohasidagi qiyinchiliklar quyidagilar:

1. Tilga oid shakliy qiyinchiliklar. Ma’nosi har xil, tovush shakli esa o’xshash so’zlarni (omofonlarni) tinglab tushunish qiyinchilik tug’diradi.

2. Mazmunga doir qiyinchiliklar. Olinayotgan axborot qamrovidagi nima, qayerda, kim bilan qachon bo’lishi kabi dalillarni idrok etish bobida yoki umumiy g’oyaga taalluqli qiyinchiliklar mavjud.

3. Nutqiy idrok qilishning shart-sharoitidagi qiyinchiliklar. Bulardan nutq tezligi, ohangi va mehanik yozilgan audiomatnning murakkabligi. Shu bilan birga audiomatnni bir marta idrok etish, notanish odamni tinglash ham tinglab tushunishda qiyinchilik tug’dirishi mumkin.

4. Nutq shakliga oid qiyinchiliklar. Dialog nutqda javob qaytarish, monologni tinglashda esa uzun jumalarni eshitish saqlash o'quvchi uchun muayyan qiyinchilik keltirib chiqaradi.

5. Tilshunoslik nuqtaviy nazaridan sodir bo'ladigan qiyinchiliklar. Ular lisoniy-leksik, grammatik va fonetik qiyinchiliklar.

6. Audiomatn tuzulishiga oid qiyinchiliklar. Audiomatnning tuzulishi ham qiyinchiliklarga olib kelishi aniqlangan. Chunki bayon etilayotgan axborotni ilg'ab olishga uning bevosita dahli bor.

O'quvchi tinglab tushunishida duch keladigan qiyinchiliklarni e'tirof etishdan maqsad ularning oldini olish choralari ko'rishdir. Qiyinchiliklar mehnat va vaqt talab qiladi, maxsus mashqlar bajarish jaruratini tug'diradi. Qiyinchiliklarni o'z vaqtida bartaraf etish yo'li bilan ta'lim jarayonini jadallashtirish va o'qitishning eng optimal metodikasini ishlab chiqarishga muvaffaq bo'linadi.

Olimlar tomonidan quyidagi muammolar aniqlangan:

Yozib olingan materiallarning sifati. Ba'zi sinflarda o'qituvchilar yuqori sifatli bo'lmagan yozib olingan materiallardan foydalanadilar. Ovoz tizimining sifati o'quvchilarning tinglab tushunishlariga ta'sir qilishi mumkin;

Madaniy farqlar. Talabalar tushunishga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan madaniy til qobiliyatlari bilan tanish bo'lishi kerak. Agar tinglash vazifasi butunlay boshqa madaniy materiallarni o'z ichiga olsa, o'quvchilar tushunishlarida muhim muammolarga duch kelishlari mumkin. O'qituvchilar tinglashdan oldingi harakatlar haqida asosiy bilimlarni berishlari kerak.

Notanish lug'at. Tinglash uchun berilgan maxsus matnlarida ma'lum so'zlar kop bo'lsa, o'quvchilar ularga yaqinlashishlari juda oson bo'ladi. Agar talabalar so'zlarning ma'nosini bilsalar, bu ularning qiziqishi va motivatsiyasini uyg'otishi va o'quvchilarning tinglash qobiliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Tinglashning uzunligi va tezligi. Talabalar uzoq qismlarni tinglashlari va barcha ma'lumotlarni eslab qolishlari muhim rol o'ynashi mumkin.

Tinglash qobiliyati yuzma-yuz muloqot orqali rivojlanadi. Yuzma-yuz muloqot ma'noni tinglash qobiliyatini rivojlantiradi. Tinglash ma'noga e'tibor qaratish va maqsadli tilda yangi va muhim tarkibni o'rganishga harakat qilish orqali rivojlanadi. Tinglash qobiliyati tushunish faoliyati ustida ishlash orqali rivojlanadi. Tinglashning aniq maqsadlariga e'tibor qaratish orqali o'quvchilar o'zlarining sa'yharakatlari va qobiliyatlarini baholashlari mumkin. Aniq belgilangan tushunish faoliyati bilan talabalar erishganlarini baholash va qayta ko'rib chiqish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Tinglash aniqlikka e'tibor berish va shaklni tahlil qilish orqali rivojlanadi.

Oliy ta'limda chet tillarini o'rgatish jarayonida yangi pedagogik texnologiyalarni tadbiq etish eng muhim masalalardan biridir. Xorijiy tillarni zamon talabiga mos ravishda o'qitishda zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish muhimdir. Bunda axborot manbalari, jihozlari, audiovizual vositalar, audio va video materiallardan keng foydalanish o'quvchi- talabalarining tinglab tushunishga oid bilimlarini mustahkamlashda va o'sishida muhim o'rinni egallaydi.

Tinglab tushunishni o'rgatishda axborot texnologiyalari bilan bir qatorda pedagogik texnologiyalarning interfaol usullaridan aqliy hujum, kichik guruhlarda ishlash, bahs-munozara, davra nutqning mazmunini tushuntirish suhbatlari muhim rol o'ynaydi.

Chet tilida nutq mazmunini voqeylikka va mantiqiy tushunish muommasi munosabati bilan o'qituvchilarning egallashlari kerak bo'lgan quyidagi ko'nikmalarni aniqlash mumkin. Nutqda

bayon etilgan g'oyani ko'rsata bilish, asosiyni ikkinchi darajalidan farq qila olish, ayrim tushunilmagan joylarga qaramay nutqning mazmunini tushuntirish.

Mazmun yoki bayon etilishi qiyin bo'lgan matnni ikki yoki uch marta eshitish. Har gal tinglagandan keyin mazmunini dalillar va detallar bilan gapirib berish.

Bog'lik matnni normal tezlikda eshitish. Tinglab tushunish o'qish bilan yanada bog'liqdir. Tinglab tushunish o'qish bilan moslangan bo'lishi mumkin. Tinglab tushunish yuqori bosqich talabalarida ko'proq rivojlanishi mumkin. Ayni bir vaqtda turli xil qiziq material ma'lum qilish imkonini beradi.

Tinglab tushunishni rivojlantirishda quyidagilar metodlar muhim o'rin egallaydi:

1. Badiiy asar, doklad, suhbat, monolog, dialogni eshitish, axborot, radioxabar va shu kabilarni tinglash

2. O'rganilayotgan tilde dublyaj qilingan kinofilmlarni ko'rish.

3. Chet tili mutaxassisi tomonidan o'qilgan xorijiy tildagi matnni eshitish

4. Ko'rgan kinofilmga sharh berish, so'zlab berish.

Xulosa qilib shuni aytish kerakki, tinglash - bu amaliyot orqali rivojlantirilishi kerak bo'lgan murakkab mahorat. O'qituvchilar o'z talabalariga tinglash jarayonlari va amaliyotlari haqida fikr yuritish imkoniyatini berishlari kerak. Tinglab tushunish qiyin jarayon. Tinglab tushunish strategiyalari bir vaqtning o'zida qo'llanilishi kerak. Biz matnni tinglayotganimizda tushunishimiz, ma'lumotni xotirada saqlashimiz, uni keyingisi bilan birlashtirishimiz va oldingi bilimlar va keyingi ma'lumotlar orqali eshitganimizni tushunishimiz kerak.

REFERENCES

1. 1. Jamol Jalolov “Chet tili o'qitish metodikasi” Toshkent 2012
2. Tadjiyeva M.D. “Nutqni tinglab tushunishni o'rgatish va nutq mashqlarni taxlil qilish” Toshkent 2021
3. Rustamova M.U. “Tinglab tushunishdagi qiyinchiliklar va ularning yechimlari” Toshkent 2022.